

UTG THEOREMA

REVISTA CIENTÍFICA

+ ENERO-JUNIO 2020

OPTIMIZACIÓN DEL RECORRIDO EN LA DISPOSICIÓN DE
DESPERDICIOS SÓLIDOS INDUSTRIALES MEDIANTE
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN Y COMUNICACIÓN

HUMANOS Y MÁQUINAS TRABAJANDO EN CONJUNTO
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL INTERNET DE LAS COSAS:
UN DESAFÍO EN EL SECTOR DE AUTOPARTES EN NUEVO LEÓN

APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PÉRDIDA
DE TAGUCHI PARA OPTIMIZACIÓN MULTIRESPUESTA
EN MANUFACTURA

ISSN: 2448-7007

Actualidad Iberoamericana

latindex

GMB

CONTENIDO

+ ARTÍCULO ARBITRADO #1 08	+ ARTÍCULO ARBITRADO #10 76
Análisis del escenario propicio para la implementación de un modelo de gestión ambiental en el Instituto Tecnológico superior de Puerto Peñasco	Relación de la eficiencia de los sistemas administrativos de control interno con el capital humano
Gilda Elisa Tiznado Parra, Verónica Espinoza Neblina, Diana López Chacón y Javier Ortiz Vidaca	Caso: empresas del sector ferretero en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua
	Yolanda Flores Ramírez, Germán Espino Olivas y José Ángel Pendones Fernández
+ ARTÍCULO ARBITRADO #2 14	+ ARTÍCULO ARBITRADO #11 84
Análisis logístico y simulación de una calle de retorno paralela en un aeropuerto regional	Cognición y emociones sobre el concepto escuela en niños de primaria rural indígena
Bárbara Alexandra Anaya Sánchez, Geovani Esaú García Sánchez y Carlos Alberto Gómez Álvarez	Rosa Elizabeth Díaz De La Cruz, Alonso Reyes Bárbara Muñoz, Ivett Reyes Guillén y Leticia Del Carmen Flores Alfaro
+ ARTÍCULO ARBITRADO #3 22	+ ARTÍCULO ARBITRADO #12 88
Procedimiento administrativo de ejecución y embargo en pequeñas empresas apalancadas de Ciudad Juárez, Chihuahua	Fabricación de un magnetron sputtering para depósito de películas nanométricas magnéticas
Rosa Elva Rebolledo Osollo, Jorge Ricardo Regalado Bustamante, Beatriz Díaz de León Porras y Diana Mireya Nieto Hipólito	David Ley Domínguez, César Leobardo Ordóñez Romero, Giuseppe Pirruccio, Francisco Miguel Ascencio Aguirre y Ana Karla Bobadilla Valencia
+ ARTÍCULO ARBITRADO #4 32	+ ARTÍCULO ARBITRADO #13 94
Optimización del recorrido en la disposición de desperdicios sólidos industriales mediante dispositivo de medición y comunicación	Propuesta de ahorro energético en centro universitario UAEM Valle de México
Uriel Ángel Gómez Rivera, Iván Juan Carlos Pérez Olguín y Luis Alberto Rodríguez Picón	Lizeth Guadalupe Muñoz Martínez, Alix Xiomara Nolasco Romero, Frida Paola Olguín Galván, Sandra Kareli Romero Mendoza y Carlos Omar González Morán
+ ARTÍCULO ARBITRADO #5 42	+ ARTÍCULO ARBITRADO #14 100
Desarrollo de una red neuronal artificial como apoyo en el diagnóstico de enfermedad renal crónica	Humanos y máquinas trabajando en conjunto para la implementación del internet de las cosas: Un desafío en el sector de autopartes en Nuevo León
Liliana Fuentes Rosas, Anibal Gaudencio López Cabrera y María del Socorro Flores Serrano	Alexa Valeria Leyva Treviño, Brenda Stefania Pérez Martínez, Daniela Lisseth Rodríguez Galindo, María Fernanda Ordaz Ramírez y Karla María Nava Aguirre
+ ARTÍCULO ARBITRADO #6 48	+ ARTÍCULO ARBITRADO #15 108
Aplicación de la función de pérdida de taguchi para optimización multirespuesta en manufactura	La política fiscal del impuesto sobre nómina en Quintana Roo
Armando Mares Castro	Edzon Ariel Balam Aldecua, Alba Rosaura Manzanero Gutiérrez y Alan Alberto Castellanos Osorio.
+ ARTÍCULO ARBITRADO #7 56	+ ARTÍCULO ARBITRADO #16 114
Propuesta de una metodología de análisis bursátil para la construcción de portafolios de inversión	La gestión ágil en proyectos de desarrollo de software
César Saldaña Carro, Sergio Muñoz González y Julio César Becerra Díaz	Luz María Hernández Cruz, Diana Concepción Mex Álvarez, Margarita Castillo Tellez y Oscar Ezequiel de la Cruz Ek
+ ARTÍCULO ARBITRADO #8 64	+ ARTÍCULO ARBITRADO #17 120
Aplicación de reconocimiento de la lengua de señas mexicana para personas con discapacidad auditiva	Optimización de un proceso de manufactura de engranes mediante investigación de operaciones y simulación por FlexSim
Lamia Hamdan Medina, Susana Flores Alarcón, Silvana Marína Flores Barajas y Emmanuel Rodríguez Velázquez	José Emmanuel Rodríguez Hernández, Mario César Osorio Abraham, José Guadalupe Navarro Coronado y Rene Sanjuan Galindo
+ ARTÍCULO ARBITRADO #9 70	
Efecto de la ansiedad materna en la dinámica familiar: Estudio de caso desde la terapia narrativa	
Claudia Delfín Ruiz, Rodrigo Cano Guzmán y Claudia Llanes Cañedo	

+ ARTÍCULO ARBITRADO #18	126
Estudios bioquímicos y de inhibición de enzimas recombinantes: el caso de la Enzima DapE	
Ángel Gabriel Díaz Sánchez, Naún Lobo Galo, Manuel Terrazas López, Luis Guadalupe Aguirre Reyes y Alejandro Martínez Martínez	
ARTÍCULO ARBITRADO #19	132
+ Simulación de un sistema automático de cargado de mineral en canastillas	
Elsy Denise Martínez Torres, Olinda Ornelas Benítez, Jorge Luis Estrada Perea y Herik Germán Valles Baca	
ARTÍCULO ARBITRADO #20	142
+ Observación del comportamiento alimentario del <i>Quiscalus Mexicanus</i> en parques urbanos al norte de México	
Ángel Camacho Valadez y David Camacho Valadez	
ARTÍCULO ARBITRADO #21	148
+ Creación de empresas de base tecnológica aplicando el modelo aprendizaje tecnológico	
Héctor Mendoza Montiel, Luis Cardona Chacón y Luis F. Ovalle Moreno	
ARTÍCULO ARBITRADO #22	154
+ Fortalecimiento del sistema integral de información para la gestión del curso del ITCJ	
Anilú Flores Regalado, Verónica Farias Veloz, Claudia Anglés Barrios y José Luis Fong	
MANUAL DE ESTILO	160

UTCJ THEOREMA

Revista Científica

JULIO - DICIEMBRE
2019

No. 13

UTCJ THEOREMA REVISTA CIENTÍFICA

Año 5, No. 13, es una publicación semestral, enero - junio 2020, editada por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Avenida Universidad Tecnológica #3051, Col. Lote Bravo II, C.P. 32695, Tel. (656) 649 0604, www.utcj.edu.mx. Editor responsable: Idalí Meléndez Domínguez. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2016-061713532700-203, ISSN: 2448-7007, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número, Coordinación Editorial, L.D.G. José Castro Cas-truita, Avenida Universidad Tecnológica #3051, Col. Lote Bravo II, C.P. 32695, fecha de la última modificación 15 de enero de 2020.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto Nacional del Derecho de Autor.

LA POLÍTICA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA EN QUINTANA ROO

Artículo arbitrado 15 | Edición 13

Edzon Ariel Balam Aldecua¹, Alba Rosaura Manzanero Gutiérrez² y Alan Alberto Castellanos Osorio³

^{1,2,3} Tecnológico Nacional de México,
Campus Instituto Tecnológico de Chetumal.
Av. Insurgentes No. 330
Chetumal, Quintana Roo, México.
C.P. 77013.

acastellanos_itth@yahoo.com.mx

Recibido: Abril 15, 2020.
Recibido en forma revisada: Junio 1, 2020.
Aceptado: Junio 20, 2020.

■ **Resumen:** El presente artículo aborda la efectividad de la política fiscal implementada en el Estado de Quintana Roo, México, para combatir la evasión del Impuesto Sobre Nómina, analizando las principales modificaciones realizadas a la normatividad de dicha contribución en el periodo comprendido de 2014 a 2017, incluyendo la creación de una Ley específica y la ampliación de los sujetos obligados al pago. Así como las acciones implementadas por las empresas a fin de mitigar el incremento en su carga tributaria, considerando que en esta entidad predominan las micro y pequeñas empresas, que dadas sus características económicas son muy afectadas por cualquier tipo de variación a la alza que se imponga en materia fiscal, en un contexto donde compiten con diversas corporaciones multinacionales de tiendas que operan cadenas de grandes almacenes de descuento y clubes de almacenes; así como la de nacionales que establecen tiendas de conveniencia o gran número de sucursales.

✚ **Palabras clave:** Impuesto sobre nómina, política fiscal, gasto público, evasión.

Abstract: This article deals with the effectiveness of the fiscal policy implemented in the State of Quintana Roo, Mexico, to combat the evasion of the Payroll Tax, analyzing the main modifications made to the regulations of said contribution in the period from 2014 to 2017, including the creation of a specific Law and the expansion of the subjects obliged to pay.

As well as the actions implemented by companies in order to mitigate the increase in their tax burden, considering that micro and small companies predominate in this entity, which given their economic characteristics are highly affected by any type of upward variation that is imposed in tax matters, in a context where they compete with various multinational corporations of stores that operate chains of discount department stores and department store clubs; as well as that of nationals that establish convenience stores or a large number of branches.

✦ **Keywords:** Payroll tax, fiscal policy, public spending, evasion

Introducción

Quintana Roo se encuentra entre los estados que poseen un amplio padrón de contribuyentes a nivel nacional obligados al pago del Impuesto Sobre Nómina (ISN), mismo que constituye la mayor fuente de ingresos propios del Gobierno Estatal, como resultado de esto, el actual gobierno mantiene actualizadas las normas aplicables, siendo cada vez más estrictas a fin de asegurar la recaudación.

Por ello, se expide la Ley del Impuesto sobre Nómina (2015), mediante el decreto 372 de la XIV LEGISLATURA, que en su exposición de motivos, manifiesta el objetivo de aumentar la recaudación total y propone que la misma sea invertida en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, por otra parte es necesario conocer las afectaciones que causan estas modificaciones en la economía de las pequeñas empresas que se encuentran sujetas a este tributo.

Por ello se pretende responder las siguientes interrogantes: ¿Alcanzó sus metas de recaudación con las reformas tributarias el Estado de Quintana Roo, en materia del Impuesto sobre Nómina? ¿Qué estrategias implementaron los empresarios para reducir el impacto de las reformas fiscales implementadas por el Gobierno de Quintana Roo? y ¿Cuáles fueron los efectos ocasionados en las pequeñas empresas establecidas en el Estado?

Marco Teórico Contextual

Política Fiscal Federal

La administración pública federal en México depende de la política económica, que se divide en monetaria y fiscal, donde la primera es supervisada por el Banco de México, con el firme propósito de mantener la estabilidad de precios, controlar la oferta monetaria en el país y promover el funcionamiento del sistema financiero.

En tanto la política fiscal, es regulada por la Secretaría de Hacien-

da y Crédito Público, porque en nuestro país actualmente, la parte más importante de los ingresos proviene de la recaudación de tributos. Sin olvidar la importancia que revisten los recursos generados por el petróleo, empréstitos, emisión de moneda, entre otros; que en su conjunto proveen el financiamiento necesario para la realización de sus actividades, ante esto (Aid, C. y Somo, 2011), mencionan que es importante considerar que dentro de los objetivos de la política fiscal se encuentra el promover el desarrollo y no debe considerarse como un fin meramente recaudatorio; así como para financiar la infraestructura Estatal, brindando seguridad sobre la aplicación de los recursos a la población, a través de una mayor transparencia del destino de los recursos públicos de parte del gobierno y con ello limitando los males públicos, alentando la confianza y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como enfrentar la pobreza y desigualdad.

Se debe agregar que (Easterly y Rebelo, 1993), considera que el tener altos niveles en impuestos que gravan de forma directa a los contribuyentes, los disuade de su cumplimiento y ocasiona una disminución en la rentabilidad del pago de impuestos, sugiriendo incrementar los impuestos indirectos, como son los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y el impuesto Especial sobre Producción y Servicios (EPS).

Además (Faya Viesca, 2005), menciona que toda política fiscal, no deberá centrarse en una percepción enfocada en el ámbito tributario, debido a que significaría tener una política de ingresos y de gastos públicos, enfocada únicamente a la recaudación y el equilibrio financiero del Estado, perdiéndose el objetivo principal que es el fomentar el desarrollo económico del país.

Dentro de las decisiones de la política fiscal, (Álvarez Alcalá, 2016), dice que el Gobierno debe de generar una institución que recaude las contribuciones, vigile el cumplimiento, realice la administración de los recursos y los actos administrativos relacionados con el mismo.

Así mismo, el contribuyente genera erogaciones compuestas por los gastos principales, entre estos el pago del impuesto y los adicionales que se generan para el debido cumplimiento, control y pago de los mismos. Estos últimos son estrictamente indispensables para la correcta observancia de las normas fiscales vigentes.

Por otra parte (Latapi Ramírez, 2000), describe tres enfoques principales de la política de ingresos que pueden aplicar las autoridades hacendarias estatales:

El primer enfoque, es el recaudatorio, donde su principal objetivo es capitalizar y fortalecer al estado, mediante la ampliación de la base de contribuyentes y de los objetos gravados, aumento en tasas, así como la creación de nuevos impuestos. Como resultado este enfoque puede propiciar una disminución de las actividades económicas, un aumento en la tasa de desempleo de la región, la reducción del poder adquisitivo, un aumento de la pobreza patrimonial y a su vez inconformidad generalizada por parte de los gobernados.

El segundo enfoque es el social, que tiene el fin de elevar el poder adquisitivo de toda la población por medio de la reducción de las principales contribuciones que gravan de manera directa la economía de los gobernados, así como la aplicación de tácticas fiscales con el objetivo de imponer en mayor medida a las personas con los mayores ingresos.

En consecuencia genera la disminución en los ingresos públicos y en la inversión; el crecimiento de la inflación y el desplome del poder adquisitivo.

El tercer enfoque es el promotor de la actividad económica, con el propósito de conseguir un auge y estabilidad de las empresas. A través de la aplicación de estímulos como son desgravar a los contribuyentes a ciertos sectores de la actividad económica, promover la reinversión de las utilidades con el objetivo de controlar el retiro de los dividendos, entre otros. Provocando con estas acciones una mayor actividad financiera en la entidad, la creación de empleos, el aumento en el poder adquisitivo, superávit económico y solidez social.

A su vez (Resico, 2010), hace la propuesta que el gobierno cuente con un sistema propio de control y recaudación fiscal, mismo que extienda la posibilidad de poder disponer de las riquezas, redistribuir los recursos, mediante la aplicación de los bienes o servicios públicos, transparentando el manejo de los mismos dando el impulso a un buen gobierno y por ende una disminución en la corrupción.

Sin embargo, el proceso de recaudación puede generar una consecuencia como lo es la disminución en la producción de determinados bienes o servicios por las altas tasas impositivas dirigidas a su elaboración o prestación, generando el incremento del precio de los mismos y a su vez una menor demanda.

Ámbito Legal del Impuesto Sobre Nóminas en Quintana Roo

El ISN, es una contribución de carácter estatal que tiene por finalidad gravar un gasto o erogación, no siendo su objetivo los ingresos, sino el gasto que realizan los patrones por pagar los salarios a los trabajadores. (Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social, 2017).

En el año de 2013, la XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, aprobó la reforma a la Ley de Hacienda, en la cual se aumentaba de 2% al 3% el ISN a las empresas con residencia en el estado, los cambios buscan regular las remuneraciones de los servidores públicos de los poderes del estado, municipios y órganos autónomos. (Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, 2013).

Derivando en la promulgación el 15 de diciembre de 2015, de la Ley del Impuesto Sobre Nómina por el gobierno en turno, misma que representa una política de ingresos recaudatoria, como se aprecia en su exposición de motivos, buscando la optimización de la captación del mencionado impuesto, dinamizar su aplicación con el fin de facilitar la fiscalización del mismo y con esto incrementar los recursos del erario público del estado.

Sin embargo, con el paso de los ejercicios fiscales y la detección de ciertas actividades no reguladas en la norma original por parte de las autoridades competentes, estas procedieron a reformarla para incorporar los cambios tecnológicos a se han implementado a nivel internacional:

“El 17 de Enero de 2017 se presentó la reforma de ley al artículo 4º II párrafo la denominación del Título IV “DE LAS OBLIGACIONES”, para ser “DE LA ÉPOCA DE PAGO” que comprende los artículos 7 al 11; la denominación del Título V “DE LAS EXENCIO-

IONES”, para ser “DE LAS OBLIGACIONES” y que comprende los artículos 12 y 13; y se adicionan el Título VI denominado “DE LAS RETENCIONES” adicionándose a este mismo Título el Capítulo I denominado “DE LAS RETENCIONES EN LO GENERAL” el cual comprende los artículos 14, 15 y 16 y el Capítulo II denominado “DE LAS RETENCIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS” el cual contendrá los artículos 16 BIS, 16 TER, 16 QUÁTER, 16 QUINQUIES y 16 SEXIES, y el Título VII denominado “DE LAS EXENCIONES”. (Ley del Impuesto sobre Nómina, 2017).

Ampliándose quienes son los sujetos obligados, así como los responsables solidarios para retener y enterar el ISN correspondiente por las actividades generadoras del tributo, incluyendo la contratación de servicio de personal mediante un tercero, siendo necesaria la presentación de un aviso de intermediario laboral donde se especifica nombre, denominación, razón social, registro federal de contribuyentes, domicilio fiscal en el estado de Quintana Roo de su prestador, número de empleados, tiempo para el que fueron contratados, monto de la operación realizada, vigencia de contrato y otra información relevante.

Implementándose una segunda reforma el 27 de diciembre de 2017, a través del decreto 136 de la XV Legislatura.

“...por la cual se reforma del párrafo primero del artículo 2, los artículos 3 y 4, los párrafos primero y cuarto del artículo 7, los artículos 8 y 9; las fracciones I y III del artículo 10, el párrafo primero del artículo 11, las fracciones II y IV del artículo 12, el párrafo primero del artículo 13, los párrafos primero y tercero del artículo 16, la fracción I del artículo 16-Bis y la fracción II del 16 Quáter; Se derogan: el inciso b) y las fracciones II y IV del artículo 10 y la fracción I del artículo 16 Quáter; y Se adicionan: el párrafo cuarto y las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX al artículo 1” (Ley del Impuesto sobre Nómina, 2017).

Base y Tasa del ISN

La Ley del ISN estipula en su título II, artículo 2 en su segundo párrafo, que son objeto y sujeto de este impuesto los siguientes:

“...las erogaciones en efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal, independientemente de la designación que se le dé, prestado dentro del territorio del Estado, bajo la dirección y/o dependencia de un patrón, contratista, intermediario o terceros o cualquiera que sea su denominación; del mismo modo se señala como sujetos a las personas físicas, morales o unidades económicas que realicen las erogaciones a que se refiere el artículo 3 de la Ley del Impuesto Sobre Nómina, así como las dependencias, los organismos descentralizados, desconcentrados, autónomos y los fideicomisos de gobierno, aun cuando estos sujetos tengan su domicilio fuera del Estado” (Ley del Impuesto sobre Nómina, 2017).

Así mismo hace mención en el título III del procedimiento para determinar la base y la tasa que se aplica:

“... será base del impuesto, el total de las erogaciones efectuadas por el trabajo personal subordinado y delimita el cálculo del impuesto por ejercicios fiscales, salvo cuando se trate de erogaciones en forma ocasional o por única vez, caso en el que se pagará dentro

de los cinco días siguientes a su causación; todo lo anterior con una tasa aplicable del 3% sobre la base gravable, tal como se encuentra establecido actualmente.” (Ley del Impuesto sobre Nómina, 2017).

Recaudación del ISN

De los ingresos propios en el Estado de Quintana Roo el más importante es el ISN, que en el periodo comprendido por los ejercicios de 2014 a 2017 en promedio representó el 49.71% de conformidad con la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en el periodo antes citado. Figura 1.

Figura 1: Recaudación real del ISN (2014-2017).

Fuente: Elaboración propia con datos de SEFIPLAN, 2018.

La recaudación de ISN ha tenido una tendencia a la alza en el periodo de 2014 a 2017, siendo apreciable que el cambio de políticas, el aumento de la base y el endurecimiento de las políticas de fiscalización incidieron en el incremento de la recaudación, sin embargo se debería profundizar el estudio con el objetivo de conocer otras causas específicas que incidieron en la recaudación del impuesto.

Por otro lado, dichas actuaciones generan desequilibrios en las operaciones de los contribuyentes, ya que esas diligencias legales en los domicilios fiscales interrumpen el funcionamiento normal de la empresa, generando costos que afectan la rentabilidad de los negocios.

Ante esto, los sujetos pasivos buscaron alternativas legales y financieras que permitieran disminuir los efectos ocasionados por el ejercicio de dichas facultades por parte de la hacienda pública del Estado de Quintana Roo; reduciendo y/o evitando el incremento en sus costos fiscales indirectos derivados de las revisiones que repercutían directamente en sus utilidades, manteniendo sus precios acorde a los del mercado, o en última instancia procedieron a incrementarlos para recuperar dichos costos; otra opción fue el recorte de personal o la contratación de prestadoras de servicios también conocidos como intermediarios laborales o outsourcing, que antes de la reforma en comento se aprovechaban de las lagunas que existían en las normas legales del ISN; y en casos extremos realizaron acciones fuera del marco legal para disminuir su carga tributaria.

Por otra parte y considerando la percepción de los contribuyentes sobre este tributo, se fortalece la expresado por Chapoy, citado por (Platas

López, 2014), de que la implementación del ISN como una contribución ocasiona una percepción negativa por parte de los contribuyentes, mismos que consideraban que el presente impuesto no se enfocaba a los ingresos de los empleadores, si no a un empobrecimiento, esto debido a que propiciaba a una disminución en las utilidades por el pago de sueldos de los contribuyentes que cumplen a cabalidad con sus obligaciones fiscales.

Esta percepción, a la postre ocasionara un incremento en el mercado informal, situación que afecta al Estado de Quintana Roo, misma que (Carrillo, 2014) recalca la existencia de un índice de evasión del ISN de aproximadamente 25.3% en 2014, de acuerdo con cifras oficiales. Así mismo menciona que esta práctica se encuentra inversamente proporcional entre el grado de evasión y el tamaño de la empresa, esto ya que entre más grande sea la misma existen mayores riesgos de ser auditada.

Bajo este contexto, (Zambrano, 2017), Sub-Recaudador de Hacienda del Municipio de Bacalar, considera que para SEFIPLAN es poco rentable el cobro de las cantidades relativamente bajas de esta contribución a los pequeños contribuyentes, con respecto a los gastos que se realizan para aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para lograr el cobro de esos adeudos.

Convergiendo con ello, (Barcelata Chávez y Ruíz Ramírez, 2015), consideran que la probabilidad de ser auditado como empresa se encuentra estrictamente proporcional al tamaño de la misma, esto debido a que si es una empresa grande aumenta la posibilidad, debido a que se vuelve más rentable para la realización de una auditoría conforme los montos totales de beneficio que se pueda obtener, mismos que son mayores si la empresa es económicamente mayor, siendo más rentable la realización de todo el proceso para las autoridades.

Destino de los Ingresos del ISN en Quintana Roo

En Quintana Roo, de conformidad con su Ley de Egresos de 2016, la recaudación total del ISN se destinaba en forma específica para fortalecer la educación a nivel medio superior y superior, en concreto:

“...A los Servicios Educativos de Quintana Roo, el Colegio de Bachilleres, el Centro de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, el Colegio de Educación Profesional Técnica, el Instituto Superior de Felipe Carrillo Puerto, la Universidad Tecnológica de Cancún, Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, Universidad Politécnica de Quintana Roo, Universidad Tecnológica de Chetumal y la Universidad Politécnica de Bacalar”

Sin embargo a partir del ejercicio de 2017, se elimina el destino exclusivo para la educación de la totalidad de dichos recursos obtenidos del ISN, y se incorpora como una fuente de financiamiento denominada “Recursos de Libre Disposición Estatal”, generando con ello la imposibilidad legal, técnica y material de identificar el destino de los recursos generados por la contribución analizada.

Materiales y métodos

Se debe especificar que para su realización se llevó a cabo una investigación con enfoque cualitativo donde los datos se obtuvieron a partir de la observación directa, a través de entrevistas, investigación y análisis. Posteriormente se aplicaron procedimientos interpretativos y analíticos para el abordaje del objeto de estudio del ISN. Debido a que se buscó determinar las causas de la evasión de este tributo por medio del cumplimiento de pasos determinados en un proceso sistemático, así como la implementación de la observación de ciertas condiciones presentadas en los sujetos a investigar con respecto a la información que los mismos nos proporcionen.

En cuanto al ámbito aplicado, fue transversal, debido a que en el proceso de obtención de información se realizó una única vez para la población existente en el momento y que cumpliera con los criterios para la realización de la misma, en cuanto al periodo de tiempo utilizado de referencia, se abarcaron los años de 2014 al 2017.

Resultados

La implementación de políticas fiscales con enfoque puramente recaudatorio, como es el caso de la Ley del ISN, es una táctica muy arraigada y arriesgada en los gobiernos subnacionales, esto debido a que fomenta prácticas inadecuadas por parte de los contribuyentes, como lo es la evasión, con el único objetivo de disminuir el impacto que este tipo de tributos ocasionan, que aunado al poco o nulo interés que manifiestan las propias autoridades recaudadoras del cobro de cantidades monetaria justas, equitativas y proporcionales, constituyendo en sí un aliciente que fortalece la evasión realizada por las empresas con los recursos suficientes y desalentando a los pequeños negocios a permanecer en la formalidad.

Así mismo, estas empresas son las más afectadas con la carga tributaria de que son sujetas, ya que los requisitos para establecidos para que puedan iniciar operaciones y para el refrendo anual, constituyen un riesgo para su apertura, continuidad y desarrollo económico, o en su caso fomentan el cierre de las mismas.

Discusión y Conclusiones

El pago de impuestos por parte de los contribuyentes, es considerado una carga económica para sus negocios y utilidades. Y no como una aportación que generara beneficios para todas las personas que viven en el país, al considerar las aportaciones como un impedimento para realizar de manera beneficiosa las actividades económicas cotidianas se ha convertido en una práctica cada vez más común la implementación de acciones inadecuadas como lo son el uso de las nóminas fiscales y no fiscales, la no formalización de las relaciones laborales, contratar únicamente por honorarios, entre otras acciones con la intención de disminuir el pago de contribuciones, pero del mismo modo afectando a los trabajadores al no recibir los derechos propios por trabajar.

En conclusión, es constitucionalmente cierto que todos los contribuyentes tienen la obligación de contribuir al gasto público, tanto de la federación, estado y municipio en que residan, sin embargo, la política

fiscal implementada por el gobierno subnacional del Estado de Quintana Roo, únicamente persigue un fin recaudatorio, que ciertamente logra incrementar la recaudación del Impuesto sobre Nómina, al reducir la evasión en forma significativa, sin embargo, las empresas con mayor capacidad económica logran implementar mecanismos, como el outsourcing y/o recortes de personal, para disminuir el pago de dicho tributo.

Por el contrario las pequeñas empresas resintieron directamente la aplicación de las reformas fiscales implementadas, llegando a ocasionar su cierre como empresas formales y que se incorporaran a la informalidad.

Por otra parte, estos contribuyentes manifestaron un alto grado de inconformidad con dicha carga tributaria al considerarla excesiva, más aun, ya que no perciben una retribución directa o indirecta en su beneficio como sociedad por parte de las autoridades estatales. Aspecto que resulta relevante investigar en el futuro.

Bibliografía

+ Artículos

1. Carrillo, J. (24 de 06 de 2014). *sipse.com*. Obtenido de <https://sipse.com/novedades/pefieren-evadir-el-impuesto-de-nomina-98140.html>

2. Platas López, A. (2014). *unam.mx*. Obtenido de www.pre-miounaminteraccionespwc.unam.mx

3. Easterly, W., y Rebelo, S. (1993). Fiscal policy and economic growth. *Journal of monetary economics*, 32(3), 417-458.

Entrevista

1. Zambrano, J. (20 de Octubre de 2017). (E. A. Balam Alde-cua, Entrevistador) Chetumal, Quintana Roo, México.

Libros

1. Álvarez Alcalá, A. (2016). *Lecciones de Derecho Fiscal*. Ciudad de México, Distrito Federal, México: Oxford.

2. Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social. (2017). *Impuestos Estatales a la Nómina, su retención y su dictamen fiscal*. Ciudad de México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

3. Faya Viesca, J. (2005). *Finanzas Públicas*. Ciudad de México, Distrito Federal, México: Porrúa.

4. Latapi Ramírez, M. (2000). *Introducción al Estudio de las Contribuciones*. Ciudad de México, Distrito Federal, México: Mc Graw Hill.

5. Resico, M. F. (2010). *Introducción a la Economía Social de Mercado*. Buenos Aires, Argentina: Konrad-Adenauer-Stiftung.

Revistas

1. Barcelata Chávez, H., y Ruíz Ramírez, J. (2015). Incumplimiento tributario en impuestos descentralizados. *Horizontes de la Contaduría*, 2, 46-61.

Leyes

1. *Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo*. (19 de Agosto de 2013). *congresoqroo.gob.mx*. Obtenido de documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/13_legislatura/decretos/3a-nio/4PE/dec307/E1320130813307.pdf

2. *Ley del Impuesto sobre Nómina*. (15 de Diciembre de 2015). Congreso del Estado de Quintana Roo. Obtenido de <http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/fiscal/ley153/L1412015215372.pdf>

3. *Ley del Impuesto sobre Nómina*. (17 de Enero de 2017). Congreso del Estado de Quintana Roo. Obtenido de <http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/fiscal/ley153/L1520170117040.pdf>

Ley del Impuesto sobre Nómina. (27 de Diciembre de 2017). Congreso del Estado de Quintana Roo. Obtenido de <http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L167-XV-27122017-613.pdf>

Sitio Web

1. Christian Aid y SOMO. (Enero de 2011). <https://www.somo.nl>. Obtenido de https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=nl&sp=nmt4&u=https://taxjusticetoolkit.org/&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=